

AGÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE E A SUBVERSÃO RESPONSÁVEL

Celi Espasandin Lopes¹

Resumo: Este texto decorre de um projeto – em desenvolvimento em uma escola municipal de uma cidade do interior de São Paulo – que tem por objetivo analisar o desenvolvimento profissional e a agência de professores que promovem a educação interdisciplinar de alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir de projetos interdisciplinares que envolvem conceitos e procedimentos das áreas de Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática. Trata-se de uma pesquisa (auto)biográfica que toma as narrativas de si como práticas de formação e autoformação, investigando a reflexividade autobiográfica e suas repercussões nos processos de constituição da subjetividade e da inserção social do sujeito. A construção dos dados ocorre por meio das narrativas orais e escritas dos professores participantes. Toma-se a investigação narrativa não somente como metodologia, mas também como forma de construir a realidade. A narrativa favorece evidências sobre a experiência percebida e vista como um relato, captando a riqueza e os detalhes dos significados nos assuntos humanos, com base nas evidências do mundo e da vida. Reconstrói a experiência, refletindo sobre o vivido e atribuindo significado ao sucedido. Utiliza-se a análise holística da forma para encontrar a melhor expressão para as tramas expressas nos relatos. Os resultados têm evidenciado indícios de agência docente narrados pelos professores, ao planejarem e desenvolverem as atividades do projeto interdisciplinar.

Palavras-chave: Agência profissional docente. Subversão responsável. Professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

1. INTRODUÇÃO

O atual contexto da educação brasileira é preocupante devido ao momento de retrocesso vivenciado no período de 2016 a 2022: desde o Golpe contra a presidente Dilma Rousseff as políticas educacionais têm sido equivocadas e não atendem às demandas emergentes das redes públicas de ensino. O contexto pandêmico causado pelo coronavírus (COVID - 19), que gerou o fechamento das escolas e ampliou a exclusão de milhares de estudantes que não tiveram acesso às tecnologias digitais de informação e comunicação, veio a agravar esse cenário, que remete a um repensar urgente das atividades escolares, as quais devem suscitar o protagonismo dos estudantes e professores no processo de ensino e aprendizagem, e não uma submissão às propostas educacionais mercantilistas que têm dominado a educação brasileira. Como aponta Catini (2019, p. 34), “é preciso observar os efeitos da negação da autonomia, associada ao controle social por interesses privados”. É imprescindível e premente promover processos de formação continuada nos quais os

¹ Doutora em Educação (FE/UNICAMP) e Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação de PUC-Campinas. celi.espasandin.lopes@gmail.com.

professores sejam empoderados, teórica e metodologicamente, a fim de considerarem seus contextos escolares e serem hábeis a promover novas aprendizagens, sistematizar o conhecimento por eles produzidos e, assim, efetivar o exercício de suas agências docentes.

A profissão docente tem múltiplos aspectos técnicos, dentre os quais se destacam o científico, o tecnológico, o didático, o pedagógico, o cultural, o político e o social, que exigem dos professores uma *performance* profissional efetiva, em um ambiente marcado pela diversidade e pela complexidade, e requerem conhecimentos relacionados à cognição e à especificidade da área de formação, além de envolver aspectos morais como ética, equidade, solidariedade e respeito humano.

Diante de tais considerações apresentamos neste texto um projeto de pesquisa – em desenvolvimento em uma escola pública de uma cidade do interior do Estado de São Paulo –, cujo princípio toma a educação como prática de liberdade, que se alicerça no trabalho colaborativo entre educadores comprometidos com a formação de crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em busca de uma educação interdisciplinar.

2. INTERDISCIPLINARIDADE

Neste estudo, buscamos promover a conexão entre conteúdos, procedimentos e práticas de Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática, em uma abordagem que explora a interdisciplinaridade não como mera junção de disciplinas, mas como atitude de ousadia e busca diante do conhecimento.

Fazenda (1991) considera a interdisciplinaridade sob um ponto de vista que permite reflexão aprofundada e crítica sobre o funcionamento do ensino. Para a autora, a interdisciplinaridade pode ser utilizada como meio de conseguir uma melhor formação geral, pois somente um enfoque interdisciplinar pode possibilitar certa identificação entre o vivido e o estudado; recurso para atingir uma formação profissional, já que permite a abertura a novos campos do conhecimento e a novas descobertas; condição para uma educação permanente, posto que, mediante a intersubjetividade, característica essencial da interdisciplinaridade, será possível a troca contínua de experiências; e forma de compreender e modificar o mundo, pois, sendo o homem agente e paciente da realidade do mundo, torna-se necessário um conhecimento efetivo dessa realidade em seus múltiplos aspectos.

Nessa perspectiva, essa abordagem auxilia na construção de novas habilidades cognitivas e na atribuição de novos significados, já que é possível extrair da interdisciplinaridade um conteúdo

constituído do cruzamento de saberes que traduz os diálogos, as divergências e confluências e as fronteiras das diferentes disciplinas. Dessa forma, a interação entre as disciplinas promove a construção de novos saberes escolares. .

A implementação de uma proposta de trabalho pautada na interdisciplinaridade envolve diversos obstáculos, e o primeiro deles é delinear o problema a ser investigado. A atividade investigativa interdisciplinar somente se torna possível quando várias disciplinas se reúnem a partir de um mesmo objeto, o que torna necessário criar uma situação problema em que a ideia nasce da consciência comum, da crença no reconhecimento da complexidade e da disponibilidade em redefinir o projeto a cada dúvida ou a cada resposta encontrada (Fazenda, 2008). Por isso, dada a sua natureza ligada a problematizações, o estudo por meio de projetos de trabalho favorece muito a interdisciplinaridade.

A organização dos projetos de trabalho se baseia em uma concepção de globalização entendida como “um processo mais interno do que externo, no qual as relações entre os conteúdos e áreas do conhecimento têm lugar em função das necessidades que trazem consigo o fato de resolver uma série de problemas que subjazem na aprendizagem” (Hernández; Ventura, 1998, p. 63). Nesse tipo de trabalho, emergem naturalmente preocupações em relação a: resistências dos alunos a novas abordagens didáticas, escassez de tempo e de espaço, recursos materiais, apoio dos gestores das escolas, dentre outros problemas oriundos do cotidiano escolar. Há também um desafio sempre presente: propiciar que a Matemática e a Estatística dialoguem efetivamente com outras disciplinas nas aprendizagens de alunos da Educação Básica.

A Estatística, considerada como a ciência dos dados, possibilita às crianças desenvolverem projetos investigativos e discutirem temas reais e atuais. Essas considerações dialogam com as pesquisas desenvolvidas por Lopes (1998, 2003, 2008) durante o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado (Lopes, 1998, 2003, 2008), ao enfatizar a importância e a necessidade de que a Educação Estatística, na Educação Básica, ocorra centrada na resolução de problemas e em processos investigativos.

Por isso, propomos nesta pesquisa a perspectiva de trabalhar com projetos interdisciplinares nos anos iniciais do Ensino Fundamental, tendo como eixo a Educação Estatística. A ideia é desafiar professores a mobilizarem seus fazeres a favor da aprendizagem discente, que tem, nessa fase escolar, o desafio de explorar, observar, conjecturar, tirar conclusões e sistematizar alguns conceitos e procedimentos atrelados à cultura infantil. A proposta engloba atividades que priorizem

a ideia de explorar a interdisciplinaridade e contextualizar temáticas que interessem à comunidade escolar, uma vez que o projeto não é uma metodologia, mas uma forma de refletir sobre a escola e sua função (Hernández; Ventura, 1998).

Em Lopes (1998) alertamos para o fato de a Estatística ser uma ciência de raízes interdisciplinares centradas nas diferentes áreas do conhecimento. Essa percepção remete à interdisciplinaridade, viabilizando que um processo de Educação Estatística possa ser o eixo de integração para as disciplinas. Isso não significa considerar que iremos privilegiar uma área de conhecimento em detrimento de outra – muito pelo contrário, a ampliação das aprendizagens deverá ocorrer ao considerarmos, no desenvolvimento dos projetos, as especificidades de cada disciplina, seus múltiplos conceitos e procedimentos. O processo de educar estatisticamente requer uma perspectiva investigativa, para que os alunos vivenciem a geração e a análise de dados em situações nas quais precisem tomar decisões com base nos dados coletados. Tal processo compreende as seguintes etapas: “definição da questão-problema; coleta dos dados; representação dos dados; interpretação dos dados; e elaboração de deduções e/ou decisões” (Lopes, 2004, p. 86).

Cabe ressaltar que a concepção de Educação Estatística adotada neste projeto não dialoga com uma visão positivista de Ciência e, muito menos, de Educação. A Educação influenciada pelos ideais positivistas não favorece o desenvolvimento do pensamento crítico, pois eles são dissonantes dos objetivos de projetos interdisciplinares os quais ampliam as possibilidades de os estudantes problematizarem suas realidades e desenvolverem argumentos que fundamentem sua criticidade. Entendemos que uma Educação Estatística na Educação Básica, permitirá aos estudantes ler informações sobre diferentes temáticas com maior possibilidade de análise, ser empoderados a tomar decisões bem fundamentadas e perceber possíveis manipulações de dados estatísticos em diferentes setores da vida em sociedade. E esse processo de aprendizagem de conceitos e procedimentos estatísticos inicia-se na infância com o desenvolvimento do raciocínio probabilístico e estatístico. Para implementá-lo os professores terão que assumir-se subversivamente responsáveis.

3. SUBVERSÃO RESPONSÁVEL

O termo Insubordinação Criativa foi cunhado por Morris *et al.* (1981), ao publicarem um relatório sobre um estudo etnográfico realizado com 16 diretores de escolas de Chicago, quando esses profissionais assumiram ações de insubordinação criativa como um recurso diante da

burocracia educacional sustentada por uma forma de comando que a torna muito próxima de uma organização com moldes militares, em que as ordens e as instruções são transmitidas, a partir de uma sede central, por meio de vários escalões de administradores. Esse estudo evidenciou que esses profissionais tomavam decisões que não atendiam às expectativas desse comando central, pois percebiam a necessidade de desobedecer às ordens, a fim de diluir os efeitos desumanizantes, e assumiam atitudes mais compatíveis com os princípios de uma boa gestão. Essa desobediência ocorre não por mera vontade pessoal, mas para preservar princípios éticos, morais e de justiça social. O discernimento para saber onde e como desobedecer é fundamental para a tomada de decisão discricionária entre gestores escolares. Alguns anos mais tarde, McPherson e Crowson (1993) realizaram outro estudo, envolvendo o mesmo contexto – as escolas de Chicago –, para analisar a percepção dos diretores participantes do estudo anterior sobre a insubordinação criativa, em suas interações com as instâncias superiores.

Já o termo “subversão responsável” emergiu em estudos da Enfermagem, conforme afirma Hutchinson (1990), quando profissionais da área buscavam ações que contrariavam regras ou ordens que não priorizavam o bem-estar do paciente.

A consciência de quando, como e por que agir contra procedimentos ou diretrizes estabelecidas permite ao profissional ser subversivamente responsável e requer assumir-se como ser inconcluso, que toma a curiosidade como alicerce da produção de conhecimento e faz de seu inacabamento um permanente movimento de busca. Uma procura que direciona ao domínio da liberdade, da avaliação, da tomada de decisão e que se constitui em ruptura. E é neste ciclo que se instaura a necessidade da ética e se impõe a responsabilidade. Ao pautar a prática profissional em ações de Insubordinação Criativa ou de Subversão Responsável, o educador assume uma “ética universal do ser humano”, na qual tais conceitos se alicerçam, uma ética que é – acreditamos – inseparável da prática educativa (Freire, 2015, p. 15).

Mais recentemente, Haynes e Licata (1995) publicaram um estudo sobre as práticas dos diretores de escolas que buscavam preservar sua equipe pedagógica, seu corpo docente e discente, contrapondo-se às determinações superiores. Na Educação Matemática, as contribuições provêm de Gutiérrez (2013) e D’Ambrosio e Lopes (2014), trazendo reflexões sobre as insubordinações criativas de professores que ensinam matemática.

As ações desses profissionais e também do pesquisador desta área de conhecimento decorrem do desafio que lhes é apresentado em múltiplas situações para as quais não encontram

respostas preestabelecidas. Esses profissionais colocam em movimento conhecimentos construídos ao longo de suas carreiras, considerando elementos como origem social, política e cultural e também aspectos de foro pessoal e contextual (D'Ambrosio; Lopes, 2015). Ao fazê-lo, esses educadores efetivam sua agência docente.

4. AGÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE

O conceito de agência surgiu com Giddens (1979), referindo-se à teoria do sujeito em ação, a qual deve estar situada no tempo e no espaço como um fluxo contínuo de conduta. Ela não diz respeito a uma série de atos discretos e isolados combinados, mas sim, à capacidade do sujeito de transformar o ambiente social em que está inserido, com o poder de atuação. Agência deve ser pensada como um comportamento adquirido pelo sujeito, realizado no momento de agir. Não é algo fixo, está sempre em reconsideração. As ações dependem das experiências, do contexto, das relações que são e estão sendo estabelecidas.

Ninin e Magalhães (2017, p. 627) salientam que agência vem sendo discutida, principalmente na última década, em diferentes áreas do conhecimento. As autoras consideram que “agência não pode ser entendida como qualquer ação do sujeito, mas como uma ação que está diretamente relacionada às estruturas sociais nas quais o sistema de atividade está imerso”. Ela está vinculada a ações intencionais e conscientes dos sujeitos na relação com os outros, às necessidades e aos interesses coletivos. Portanto, ela impulsiona a capacidade transformadora; significa o poder do sujeito sobre aquele contexto; e é a reflexividade da ação.

A agência não pode ser analisada de modo isolado, uma vez que ela está vinculada aos valores, às vivências e ao contexto em que o professor atua. Segundo Passeggi e Cunha (2013, p. 46), “a noção de agência é particularmente importante porque implica: autoconhecimento, autoestima e capacidade de autorregulação das próprias ações”. Assim, a busca pela pesquisa, o aprofundamento teórico dos conteúdos que trabalham em sala de aula e a prática focada na aprendizagem do aluno são algumas das características decorrentes da criticidade alcançada, que delineiam um movimento de agência por parte dos professores integrantes do grupo.

Consideramos que agência é a capacidade dos professores de agir de forma propositiva e construtiva, para direcionar seu crescimento profissional e contribuir para o crescimento de seus pares. Para que isso se efetive, o profissional precisa sentir-se empoderado e capaz de mudanças.

Ainda quanto ao conceito de agência, convém salientar que a agência é derivada “da sensação que um indivíduo tem de poder iniciar e realizar atividades por conta própria” (Bruner, 2001, p. 41). As pessoas experimentam a si mesmas como agentes a partir de suas próprias experiências internas, e com isso reconhecem a narrativa de suas experiências – sejam elas imediatas, ou tenham ocorrido ontem ou anteontem – que, estruturada no formato de história, representa a coesão da cultura, como um modo de pensamento e como um veículo de produção de significado. Dessa forma, a narrativa de atividades realizadas pelos professores potencializa a efetividade de sua autorrealização, em uma conjunção dos princípios de identidade e de autoestima com o preceito narrativo.

As pesquisas de Lopes e D’Ambrosio (2016) evidenciam que a noção de agência não apenas molda a descrição do processo de tomada de decisão dos profissionais da educação em relação aos caminhos de seu próprio desenvolvimento profissional, mas também é muito benéfica para os alunos. A profissão docente é dinâmica e, para desempenhar bem o seu papel na sala de aula, cabe ao docente estar atento às necessidades e às realidades de seus aprendizes. As autoras destacam que, quando os educadores se permitem ser agentes e se portam como tais, eles criam e colocam em movimento posturas e procedimentos alinhados com sua identidade.

Agência, portanto, não é uma característica individual, está intimamente atrelada à identidade e às relações estabelecidas no contexto escolar e, também, ao processo reflexivo. A agência docente implica reflexão sobre as ações passadas e futuras, controle sobre as escolhas pedagógicas. As narrativas orais e escritas dos educadores são potencializadoras na investigação sobre sua agência profissional no ambiente escolar.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento profissional e a agência de professores, decorrentes da educação interdisciplinar de alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir do desenvolvimento de projetos interdisciplinares, têm evidenciado que as transformações de atitudes profissionais dependem do próprio professor; do quanto sua insatisfação com seus conhecimentos e/ou práticas de ensino atuais o inquieta; e também de sua vontade e empenho em desenvolvê-los e aprimorá-los.

Além disso, tem-se evidenciado que a reflexividade sobre ações profissionais e formativas possibilita aos professores assumirem com criticidade o exercício da profissão docente. Como nos destaca Freire (2015, p. 39),

é fundamental que, na prática da formação docente o aprendiz de educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente de deuses nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor formador.

Essa perspectiva freiriana direciona para a importância da interação e colaboração entre os professores participantes de um processo de formação continuada e os professores pesquisadores. Nesse processo, assumimos a concepção de Desenvolvimento Profissional Contínuo (DPC) como um procedimento que salienta os aspectos que o professor pode desenvolver em função de suas potencialidades e o conecta com outros professores e com as necessidades dos alunos. Esse tipo de desenvolvimento profissional tem seu foco principal na aprendizagem de professores, em particular na renovação profissional por meio de oportunidades de repensar e revisar as práticas e, ao fazê-lo, constituem-se profissionais reflexivos (Sachs, 2011).

No DPC, os professores têm espaço e tempo para fazer perguntas e discutir questões de identidade que são importantes para eles e seus alunos. Nessa concepção também ocorre um diálogo que vai além dos encontros no processo de desenvolvimento profissional, ou seja, eles interagem quando estão planejando estratégias em suas escolas e trocam ideias que podem ser implementadas na sala de aula. Trata-se de uma visão transformadora do profissionalismo docente, que busca formar professores desenvolvedores criativos de currículo e educadores inovadores. Esses professores valorizam o pensamento divergente e arriscado deles mesmos, de seus colegas e de seus alunos e, ao fazê-lo, auxiliam estes últimos a desenvolver suas próprias capacidades críticas e transformadoras. Também colaboram em nível profundo com colegas, alunos e com todos os demais que compõem a comunidade escolar. Para que essa colaboração se alicerce, é necessário que os profissionais envolvidos estejam abertos à transformação em si mesmos, reconheçam sua responsabilidade pessoal e efetivem sua agência docente.

REFERÊNCIAS

BRUNER, J. *A cultura da educação*. Porto Alegre: Artmet Editora, 2001.

CATINI, C. Educação e empreendedorismo da barbárie. In: CÁSSIO, F. (org.). *Educação contra a barbárie: por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar*. São Paulo: Boitempo, 2019.

D'AMBROSIO, B. S.; LOPES, C. E. (Org.). *Trajetórias profissionais de educadoras matemáticas*.

Campinas: Mercado de Letras, 2014.

D'AMBROSIO, B. S.; LOPES, C. E. Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. *Bolema – Boletim de Educação Matemática*, Rio Claro, v. 29, n. 51, 2015.

FAZENDA, I. *Interdisciplinaridade: um projeto em parceria*. São Paulo: Loyola, 1991. (Coleção Educar, v. 13).

FAZENDA, I. (org.) *O que é interdisciplinaridade?* São Paulo: Cortez, 2008.

FREIRE, P. *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 52. ed. São Paulo, SP: Paz e Terra, 2015.

GIDDENS, A. *Central problems in social theory: action, structure and contradiction in social analysis*. Berkeley: University of California Press, 1979.

GUTIÉRREZ, R. Mathematics teachers using creative insubordination to advocate for student understanding and robust mathematical identities. In: MARTINEZ, M.; CASTRO SUPERFINE, A. (ed.). *Proceedings of the 35th annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education*. Chicago: University of Illinois, 2013.

HAYNES, E.; LICATA, J. W. Creative insubordination of school principals and the legitimacy of the justifiable. *Journal of Educational Administration*, Bingley, v. 33, n. 4, p. 21-35, 1995.

HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M. *A organização do currículo por projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio*. Porto Alegre: ArtMed, 1998.

HUTCHINSON, S. A. Responsible subversion: A study of rule-bending among nurses. *Scholarly Inquiry for Nursing Practice an International Journal*, New York, v. 4, n. 1, p. 3-17, Spring 1990.

LOPES, C. E. *A probabilidade e a estatística no ensino fundamental: uma análise curricular*. 1998. 139 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, UNICAMP, Campinas, 1998.

LOPES, C. E. *O conhecimento profissional dos professores e suas relações com estatística e probabilidade na educação infantil*. 2003. 290 f. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Faculdade de Educação, Universidade de Campinas, Campinas/SP, 2003.

LOPES, C. E. Literacia estatística e o INAF 2002. In: FONSECA, M. C. (org.). *Letramento no Brasil: habilidades matemáticas*. São Paulo: Global, 2004. p. 187-197.

LOPES, C. E. Reflexões teórico-metodológicas para a Educação Estatística. In: LOPES, C. E.; CURI, E. (org.). *Pesquisas em Educação Matemática: um encontro entre a teoria e a prática*. São Carlos: Pedro & João Editores, 2008. p. 67-86.

LOPES, C. E.; D'AMBROSIO, B. S. Professional development shaping teacher agency and creative insubordination. *Ciênc. educ.*, Bauru, v. 22, n. 4, p. 1085-1095, dez. 2016.

MCPHERSON, R. B.; CROWSON, R. L. The principal as mini-superintendent under Chicago

School Reform. In: ERIC. Reports-research. Washington, DC: Institute of Education Science, [20--]. Disponível em: <http://eric.ed.gov/?id=ED373432>. Acesso em: 31 ago. 2022.

MORRIS, V. C.; CROWSON, R. L.; HURWITZ JR., E.; PORTER-GEHRIE, C. The urban principal. Discretionary decision-making in a large educational organization. In: ERIC. Reports-research. Washington, DC: Institute of Education Science, 1981. Disponível em: <http://eric.ed.gov/?id=ED207178>. Acesso em: 25 abr. 2023.

NININ, M. O. G.; MAGALHÃES, M. C. C. A linguagem da colaboração crítica no desenvolvimento da agência de professores de ensino médio em serviço. *Alfa Rev. Linguíst.*, v. 61, n. 3, p. 625-652, 2017.

PASSEGGI, M. C.; CUNHA, L. M. Narrativas autobiográficas: a imersão no processo de autoria. In: VICENTINI, P. P.; SOUZA, E. C. de; PASSEGGI, M. da C. (org.). *Pesquisa (auto)biográfica: questões de ensino e formação*. Curitiba, PR: CRV, 2013. p. 43-57.

SACHS, J. Skilling or emancipating? Metaphors for continuing teacher professional development. In: MOCHKLER, N.; SACHS, J. (ed.). *Rethinking educational practice through reflexive inquiry*. London: Springer, 2011.